

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

FEATURES OF STRATEGIC PLANNING IN COMMERCIAL AND GOVERNMENT ORGANIZATIONS

СТЕПАНОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА,

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».

STEPANOVA OLGA PETROVNA,

FSBEI HE «Ural state university of economics».

В статье исследуются особенности стратегического планирования в государственном и коммерческом секторе. Рассматриваются истоки возникновения стратегического планирования и этапы формирования стратегического планирования как отдельной науки. Дается сравнительная оценка отличительных особенностей применения стратегического планирования в коммерческом и государственном секторе. Автор приходит к выводу, что, несмотря на сходство потребностей применения стратегического планирования, как в государственном, так и в коммерческом секторе, особенности его применение для формирования плана развития и направленности на определенный результат в этих секторах различаются.

The article examines the features of strategic planning in the public and commercial sectors. The origins of strategic planning and the stages of formation of strategic planning as a separate science are considered. A comparative assessment of the distinctive features of the application of strategic planning in the commercial and public sectors is given. The author concludes that, despite the similarity of the needs of the application of strategic planning, both in the public and commercial sectors, the specifics of its application for the formation of a development plan and focus on a certain result in these sectors differ.

Ключевые слова: *стратегическое планирование, государственная структура, коммерческая структура, военная структура, отличительные особенности.*

Key words: *strategic planning, state structure, commercial structure, military structure, features.*

Стратегическое планирование применяется как в коммерческих, так и в государственных организационных структурах. В государственном секторе стратегическое планирование применяется с целью обеспечения национальной безопасности и с целью обеспечения как страны, так и её отдельных территорий стабильным социально-экономическим развитием. В коммерческом секторе стратегическое планирование применяется с целью обеспечения организации и компании стабильным ростом, в частности, финансовым.

Если изучить историю возникновения стратегического планирования, то изначально стратегическое планирование применялось в военных структурах; учёные начали углубляться в тактики и способы ведения войны, после чего решили адаптировать способы стратегического планирования под коммерческие организации. После того, как опыт коммерческих организаций оказался успешным, государственные структуры также стали

внедрять методы статического планирования не только в сферу военного управления, но и в сферу управления социально-экономическим развитием.

При изучении теоретических трудов российских учёных по теме стратегического планирования заметна ориентация большинства учебных пособий на коммерческий сектор. При этом стратегическое планирование в государственном секторе разбирается не столь подробно, ввиду чего важно выяснить какие существуют различия ведения стратегического планирования в коммерческом и государственном секторе для корректной адаптации стратегии под определенную сферу.

Принято считать, что теоретические знания о стратегическом планировании в большей степени в коммерческих организациях формировались учеными в 4 этапа. Первый этап был направлен на формирование знаний о финансовом учете. Во время второго этапа изучалась методология долгосрочного планирования. И лишь третий и четвертый этапы были посвящены стратегическому планированию и стратегическому управлению соответственно [1, С.25].

Одна из попыток перенести методы стратегического планирования в государственный сектор с целью развития страны, а не с целью обеспечения национальной безопасности - «Пятилетние планы развития народного хозяйства СССР». Иосиф Виссарионович Сталин на XV ВКП продиктовал понятие «Пятилетки», которая в его докладе являлась планом-директивой, обязательным для руководящих органов, который определял направление хозяйственного развития в будущем в масштабе всей страны [3].

В то время методы разработки и исполнения планов были актуальны и подходили тенденциям и запросам тех времен. В 21 веке основной тенденцией положения в мире является его изменчивость, ввиду чего данные пятилетние планы нельзя отнести к понятию современного стратегического планирования, в частности, ввиду того, что они не были гибкими, адаптивными и вариативными.

Стратегическое планирование подразумевает под собой систему долгосрочного планирования, которая требует постоянного контроля и мониторинга достижения намеченных результатов. А значит успех стратегического планирования заключен в его вариативности, гибкости задач.

Федеральный закон №172 от 28.06.2014 являлся основоположником нормативной базы стратегического планирования в Российской Федерации. При этом лишь от 30.06.2016 был образован Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам указом №306 Президентом Российской Федерации. Нормативно-правовая база, регулирующая стратегическое планирование в РФ, модернизируется с учетом нынешних реалий на основе полученного опыта. Несмотря на активное развитие стратегического планирования, которое становится неотъемлемой частью культуры управления в государственных органах, данная тема требует большего изучения для адаптации данного метода планирования под государственный сектор.

Конечным элементом стратегического планирования является стратегия, в которой будут определены основная цель, способы и пути достижения цели с учетом изменяющихся условий. Соответственно стратегическое планирование направлено на достижение определенных эффектов от выполнения сформированных задач при условии задействования в решении неповторимых совокупностей трудовых, временных, ресурсных и прочих элементов плана.

При формировании стратегического плана развития важно ответить на вопросы:

1. Какой эффект ожидается от реализации?
2. Какие ресурсы будут задействованы при реализации?
3. В какой промежуток времени должны будут реализованы задачи?

Несмотря на то, что в сфере государственного и муниципального управления и в сфере частного бизнеса вопросы будут одни и те же, – подход к ним будет разный. В частности, ввиду ожидания различных результатов, так как в государственном управлении результат никогда не будет направлен на получение коммерческой выгоды [5], в отличие от коммерческих организаций. Изучим специфику стратегического планирования в государственном секторе и в коммерческом секторе в таблице 1.

Таблица 1. Специфика стратегического планирования в государственном секторе и в коммерческом секторе

Сравнительные показатели	Государственный сектор	Коммерческий сектор
Основная цель	Устойчивое развитие	Может быть направлена как на развитие, так и уничтожении организации
Ожидаемый эффект	Повышение уровня жизни населения	Получение коммерческой выгоды
Измерение результативности	Освоенность бюджета	Эффективность капитальных вложений
Документы, регулирующие стратегическое планирование	Законодательно-нормативная база РФ; Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации; Постановления Президента РФ	Локальная внутренняя регулирующая документация/ регулирующая документация может отсутствовать
Ответственные лица за составление стратегии	Органы государственного или местного управления	Отдел стратегического планирования/ отдельно привлеченные организации
Ответственные лица за реализацию	Органы государственного или муниципального управления	Подразделения организации

Выходит, что к методам стратегического планирования, что в государственном, что в коммерческом секторе приходят для реализации определенной цели, но если в государственном секторе основная цель направлена на устойчивое развитие территории, то в коммерческом секторе стратегическое планирование может использоваться с целью ликвидации, например, когда нерентабельный филиал мешает развитию всего холдинга.

В частности, данное явление происходит из-за того, что коммерческий сектор всегда направлен на получение коммерческой выгоды, ввиду чего владеть нерентабельными активами нерационально для компании. В государственном же секторе коммерческой подоплеки нет и все мероприятия в ходе стратегии направлены на улучшение качества жизни населения или же получение социального эффекта.

Ввиду того, что различны намерения, конечно же, различны и взгляды на результативность проектной деятельности в данных сферах. В государственном и муниципальном управлении важны цифры освоения бюджета, именно от этого и будет зависеть размер дальнейших бюджетных ассигнований. В частном бизнесе результат измеряется в размере полученных денежных средств от инвестиций, то есть в эффективности капитальных вложений.

В государственном секторе стратегическое планирование регулируется посредством законов РФ, более того, в законы, касаемые стратегического планирования вносятся поправки для эффективного управления стратегическим планированием на территории РФ в органах государственной власти. В свою очередь, стратегическое планирование в коммерческом секторе, может быть, не закреплено документально или быть закреплено только локальными документами.

Стоит также заметить тот факт, что проект-менеджером в государственном управлении является, зачастую, заместитель руководителя республиканского органа исполнительной власти. В частном бизнесе за реализацию проектов, также может отвечать директор или заместитель организации или подразделения, но чаще за реализацию проектной деятельности отвечает отдельный проектный штаб.

Более того при создании стратегии развития в коммерческом секторе чаще прибегают к использованию навыков сторонних организаций, в государственном секторе данное явление является скорее исключением, тем не менее опыт Краснодарского края, который привлек к разработке стратегии Консорциум Леонтьевский центр – AV Group указывает на позитивное влияние сторонних компаний в разработке стратегии развития, в частности из-за использования данной организацией методов глубоко анализа и привлечения высококлассных специалистов сферы стратегического планирования [4].

Несмотря на различия реализации проектной деятельности в этих сферах, есть и сходства. Например, и в ГМУ, и в сфере частного бизнеса важно точно сформулировать цели, задачи, временные рамки, финансовую составляющую и, конечно же, эффективность от реализации. Пройти этап одобрения сформированного проекта у вышестоящих органов и после показать, и отобразить в отчетах результат выполненных работ.

Таким образом, при разработке стратегии развития для государственного сектора можно прибегать к научной литературе, направленной на стратегическое планирование в коммерческом секторе. Более того, инструменты стратегического планирования будут едины как для коммерческого, так и для государственного сектора. Однако, при разработке стратегии развития для государственного сектора важно учитывать ориентацию стратегии на достижение социальных эффектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов В. С. Стратегический менеджмент. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2024. 435 с.
2. Раздел I. Концептуальные основы стратегического плана развития города // Официальный портал Екатеринбурга. URL: <https://екатеринбург.рф/официально/стратегия/раздел1>.
3. Сталин И.В. Политический отчет Центрального комитета XV съезду ВКП(б). URL: http://grachev62.narod.ru/stalin/t10/t10_13.htm. (дата обращения: 29.01.2024)
4. Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=140122749&page=1&rdk=0&ysclid=ls79cczn9v271536643#10.
5. Сильвестров С.Н., Старовойтов В.Г., Бауэр В.П. и др. Стратегическое планирование в государственном секторе экономики. Монография. М.: ИНФРА-М, 2024.
6. Стратегическое планирование. СПб. : СПбИВЭСЭП: Знание, 2003. 198 с.
7. Стратегическое планирование. М.: Дашков и К, 2022. 325 с.

© Степанова О.П., 2024.